
**Iqtisodiy nizolarni hal etishda mediatsiya usulining vujudga kelishi
va rivojlanish tarixi**

Majidov Muhammadqodir Xurshedzoda

Toshkent davlat yuridik universiteti

majidovmuhammadqodir10012000@gmail.com

Anostatsiya

Nizolar inson tabiatining ajralmas qismi bo‘lganligi sababli odamlar qadimdan u yoki bu shaklda mediatsiyadan foydalanib keladi. Zamonaviy huquq va xalqaro amaliyotga ma’lum bo‘lgan yarashuv protsedurasining ko‘plab xususiyatlari insoniyat sivilizatsiyasi paydo bo‘lishining dastlabki bosqichlarida shakllangan, shuning uchun mediatsiya institutining tarixiy tahlili nizolarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Biroq, uning ahamiyatiga qaramay, zamonaviy sharoitda mediatsiyadan samarali foydalanish uchun uning rivojlanishining tarixiy jihati va hozirgi tendentsiyalarini chuqurroq o‘rganish zarur.

Kalit so‘zlar: mediatsiya, “Al-Vasata” amaliyoti, “as-Sulh” tamoyili, Ganza ligasi vositachiligi, Vestfaliya tinchlik shartnomasi.

Abstract

Since conflict is an integral part of human nature, people have used mediation in one form or another since ancient times. Many features of the reconciliation procedure, known to modern law and international practice, were formed in the early stages of the emergence of human civilization, therefore, the historical analysis of the institution of mediation plays an important role in conflict resolution. However, despite its importance, in order to effectively use mediation in modern conditions, a deeper study of the historical aspect of its development and current trends is necessary.

Key words: mediation, “Al-Wasata” practice, “al-Sulh” principle, Hanseatic League mediation, Westphalian peace treaty.

I. Kirish.

Nizolarni mediatsiya bilan hal qilish tarixi qadim zamonlardan to hozirgi kungacha bo'lgan keng davrni o'z ichiga oladi. Unda turli holatlar, jumladan, urushlar, hududiy nizolar, imperiyalarning qulashi, mafkuraviy qarama-qarshiliklar va davlatlar o'rtasidagi nizolarni mediatsiya bilan hal qilish tamoyili o'rganiladi.

Olimlarning aksariyati tarixdagi birinchi mediatsiya sifatida Afrikadagi qabila rahbarlari tomonidan nizolarni hal qilish, Xitoyda mediatsiya yoki minglab asrlar davomida mavjud bo'lgan yahudiy madaniyatida ravvinlar tomonidan nizolarni hal qilish tizimini misol keltiradilar.

Shuningdek, boshqa guruh olimlar mediatsiya qadimgi Shumer jamiyatidan boshlangan deb hisoblashadi¹. Shumer qadimgi Mesopotamiya sivilizatsiyasi bo'lib, u hozirgi Yaqin Sharq deb nomlanuvchi hududda miloddan avvalgi 4500–1900-yillarda mavjud bo'lgan. O'sha paytlarda mediator “mashkim” deb nomlangan bo'lib, u asosan pul bilan bog'liq iqtisodiy nizolarni ko'rib chiqqan va har bir ishning sudga ko'rilishidan oldin uning ko'rib chiqishi majburiy bo'lgan. “Mashkim” nizolashayotgan tomonlarga o'z kelishmovchiliklarini o'zlari hal qilishda ham yordam bergan. Bu rol zamonaviy mediatorga o'xshaydi. Agar “mashkim” ikki tomonni kelishtira olmasa, ish sudga yuborilgan.

Qadimgi davrlarda nizolarni hal qilishda zo'ravonlik shakli ustunlik qilgan. Insoniyat jamiyatining davlatgacha va huquqqa qadar bo'lgan bosqichlarida nizolar odatda kuchlilar foydasiga hal qilingan. Binobarin, boshliqlar va oqsoqollar o'zlarining vakolatlari va shaxsiy fazilatlari asosida qabila a'zolari o'rtasida kelishmovchiliklarni bartaraf etishni o'z zimmlariga olganlar. Ushbu bosqichda mediatorlar va sudyalalar bir xil shaxslar bo'lgan. Qabila oqsoqoli ham vositachi, ham boshliq bo'lgan. Bunda, zamonaviy mediatsiya institutidan farqli o'laroq, neytral uchinchi shaxs o'z qarorini tomonlarga yuklashi mumkin bo'lgan. Nizo tarafiga bosim o'tkazish natijasida, ko'pincha nizoni tinch yo'l bilan tugatish mumkin bo'lgan, lekin tomonlarning manfaatlarini qondirish asosiy shart hisoblanmagan.

II. Metodologiya

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda biz huquqiy tadqiqotni amalga oshirishning bir qancha usullaridan foydalandik. Xususan, tadqiqot ilmiy va sof yuridik tadqiqot usullarining o'zaro birlashgan shaklida amalga oshirildi. Xalqaro huquq normalari, O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari, shuningdek tadqiqot mavzusiga doir boshqa amaliy materiallar manba bo'lib xizmat qilgan.

¹ [The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today - Mediate.com](http://www.mediate.com)

O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlar mutaxassislari hamda olimlari tomonidan bildirilgan fikr-mulohazalar va xulosalardan, xususan, advokatura instituti oid qarashlaridan, shuningdek, rasmiy-yuridik, mantiqiy, qiyosiy-huquqiy, qiyosiy-tipologik va tarixiy-huquqiy tahlil metodlaridan keng foydalanildi.

III. Muhokama

Qadimgi Yunonistonda “mehmondo‘stlik” so‘zidan kelib chiqqan “**proxenetas**” kabi muhim ijtimoiy-huquqiy institut mavjud bo‘lgan. Bu alohida fuqarolar, oilalar, jamiyatlar va hatto mamlakatlar o‘rtasida iqtisodiy aloqalar, muzokaralar va munosabatlarni o‘rnatish va qo‘llab-quvvatlash uchun mediatorlardan foydalanishni anglatardi. Bunday mediator “proksenta” deb atalgan. U konstruktiv mulohazaga qodir va aql-idrokka ega bo‘lgan, iqtisodiy masalalar bo‘yicha oilada, qarindoshlar o‘rtasida va hatto davlatda do‘stona munosabatlar o‘rnatish yoki saqlash uchun ishonchli shaxs hisoblangan. Mediator har ikki tomon manfaatlarini ko‘zlab, ularni yarashishga har tomonlama targ‘ib qilishi kerak bo‘lgan².

Tarixida Vavilon, Qadimiy Gretsiya va Qadimiy Rimda mediatsiyani qo‘llash qayd etilgan. Masalan, Solon islohotlari (miloddan avvalgi 594-yil). Bunda, qarzdorlikdan va yerga egalik tufayli iqtisodiy nizolar va ijtimoiy tartibsizliklar kelib chiqqan. Afsuski davlat arbobi Solon ushbu iqtisodiy nizolarni hal qilish uchun mediatorlik qilish va hal qilish uchun tayinlangan. U mavjud qarzlarni bekor qiladigan va qarz tufayli qul bo‘lganlarni ozod qiladigan islohotlarni amalga oshirgan. Natijada, Solon vositachiligi va islohotlari ijtimoiy totuvlikni tiklagan va Afina iqtisodiyotini barqarorlashtirgan, fuqarolar nizolarining oldini olgan va demokratik boshqaruvga asos solgan.

Rim huquqida Yustinian kodeksidan boshlab (miloddan avvalgi VI asr) bahs-munozaralarni hal qilish uchun mediatsiya tan olingan. Mediatsiya usuli asosan savdoda qo‘llanilgan. Rimliklar bahs-munozaralarni hal qiluvchi mutaxassislarni “medium” – “vositachi” so‘zi bilan ifodalashgan. Mediatorlarga alohida hurmat bilan munosabatda bo‘lishgan. Ularni dohiylar va ruhoniylar bilan bir qatorga qo‘yishgan. Misol uchun Sitseronning mediator sifatidagi roli (miloddan avvalgi I asr). Bunda, Rim savdogarlari o‘rtasidagi savdo bitimlari va shartnomalari bo‘yicha kelishmovchiliklar vujudga kelgan. Mashhur notiq va davlat arbobi Sitseron o‘zining yuridik tajribasi

² Davydenko, D.L. From the history of conciliation procedures in Western Europe and the USA. Journal of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. M., 2004. № 1. P. 163–176.

va ritorik mahoratidan foydalangan holda savdogarlar va boshqa iqtisodiy manfaatdor tomonlar o'rtasidagi nizolarni ko'pincha mediatsiya orqali hal qilgan. Natijada, uning mediator sifatidagi harakatlari Rim savdogarlari o'rtasida tijoriy barqarorlik

va ishonchni saqlashga yordam bergan va iqtisodiy muhitni rag'batlantirgan.

Mediatsiya Yaqin Sharqda yuzlab yillar oldin mavjud edi. Darhaqiqat, nizoni hal qilish bo'yicha qarorni neytral va xolis uchinchi tomonga yordamida hal qilish tushunchasi arab – islom an'analari yaxshi singib ketgan. Misol uchun, Muhammad (S.A.V.) payg'ambarning erta hayotining eng mashhur hikoyalaridan biri, uning Ka'bani qayta qurish bo'yicha kelishmovchilikni hal qilish uchun janjallashgan qabilalar tomonidan mediator sifatida tanlanganidir. Bunda, Payg'ambar alayhissalomni har ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan asl yechimni taklif qilishlari bilan janjal qilayotgan tomonlar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etdigan. Islom huquqi (shariat) zamonaviy mediatsiya amaliyotlariga juda o'xshash "Al-Vasata" amaliyoti orqali mustaqil mediatorning ushbu kontseptsiyasini rag'batlantiradi. "Al-Vasata" – bu bir yoki bir nechta shaxsning bir yoki ikkala tomonning iltimosiga binoan yoki o'z tashabbusi bilan nizoga aralashish amaliyotidir. Mustaqil mediator tomonlarga yechim taklif qilish orqali nizoni hal qilishga harakat qiladi, tomonlar taklif qilingan yechimni qabul qilishda erkindirlar. Masalan, Islom savdosida "as-Sulh" tamoyili. Islom olamidagi savdogarlar o'rtasida tijorat bitimlari, sheriklik va savdo yo'llari bo'yicha kelishmovchiliklar vujudga kelganda Islom ulamolari va qozilari ko'pincha bozor yoki jamoat markazlarida nizolarni mediatsiya orqali hal qilishga o'xshash "as-Sulh" (do'stona kelishuv) tamoyilidan foydalanganlar. Natijada, bu yondashuv iqtisodiy nizolarni islom huquqiy tamoyillariga mos tarzda hal etish, adolatni ta'minlash va farovon savdo muhitini rivojlantirishga yordam berdgan.

Mediatsiya nafaqat tarixan Yaqin Sharqdagi qabilalar va qo'shni davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish mexanizmi bo'lib qolmay, bugungi kunda ham afzal qilingan usul bo'lib qolmoqda. Zamonaviy islom huquqi nizolarni to'g'ridan-to'g'ri hal qilish yoki uchinchi tomon aralashuvi orqali yarashtirish orqali mediatsiya qilishni rag'batlantiradi.

O'rta asrlarda davlatlar yoki qirolliklar o'rtasidagi mediatsiya odatda Yevropadagi cherkov rahbariyatiga topshirilgan. O'sha davr Rim Papasi yoki uning

delegatlari mediator bo‘lishgan. Bu davrining eng mashhur mediativ kelishuvlaridan biri 1494-yil 7-iyun³ kuni Ispaniyaning Tordesilyas shahrida ikki Lberiya davlati o‘rtasida erishilgan. Protsessning predmeti topilgan hududlar va mol-mulklarni taqsimlash edi. Shuningdek, Ganza ligasi vositachiligi (13–17-asrlar) ham mashhurdir. Bunda, Ganza ligasiga a‘zo shaharlar va savdogarlar o‘rtasida savdo amaliyotlari, tariflar va shartnomalar bo‘yicha kelishmovchiliklar vujudga keladi. Liganing yig‘ilishlari vositachi organlar bo‘lib xizmat qilgan, bu yerda a‘zo shaharlarning vakillari muzokaralar orqali nizolarni muhokama qilishgan va hal qilishgan. Natijada, ushbu mediatsiya jarayoni Shimoliy Yevropa bo‘ylab savdoni osonlashtirib, Ganza ligasining hamjihatligi va iqtisodiy qudratini saqlab qolishga yordam bergan.

Hozirgi kunga qadar ismi va portreti saqlanib qolgan birinchi yevropalik mediator Venetsiya Respublikasi elchisi Aloysius Kontareno bo‘lib, u 30 yillik urushni tugatgan 1648-yildagi Vestfaliya tinchlik shartnomasida neytral mediator sifatida ishtirok etgan.

Mediatsiya markazlarining kelib chiqishi dastlab XVII–XVIII asrlarda Yevropa davlatlari – Angliya va Fransiyada bo‘lgan deb qaraladi. Aynan o‘sha paytlarda eskirgan qonunlar ijtimoiy voqelikka va kapitalistik munosabatlarga to‘g‘ri kelmagan va taraflar tezroq, arzonroq va malakaliroq deb mediatsiya muhokamasiga ko‘proq moyil bo‘lgan vaziyat yuzaga kelgan.

Yevropada 1800-yillarda⁴ eng ko‘p muhokama qilingan mediatsiya Ispaniya imperiyasi va Germaniya o‘rtasidagi Rim papasi Leo XII davrida Muqaddas taxtning vositachiligi bo‘ldi.

Zamonaviy tushunchalarda iqtisodiy nizolarni hal etishda mediatsiya usuli XX asrning ikkinchi yarmida AQSH, Avstraliya va Buyuk Britaniyada rivojlana boshlagan. Avvalari Yevropada mediatorlar asosan oilaviy nizolarni hal qilishga jalb qilingan. Keyinchalik, mediatsiya iqtisodiy nizolarni hal etishda keng qolanila boshlandi. Misol uchun Buyuk Britaniyada mehnat nizolari bo‘yicha mediatsiya (XX asr boshi). Bunda, zavod egalari va ishchilar o‘rtasida ish haqi, ish sharoitlari va ish soatlari bo‘yicha kelishmovchiliklar vujudga kelgan. Buyuk Britaniya hukumati

³ Taft-Hartley Act by Adam Hayes. <https://www.investopedia.com/terms/t/tafthartleyact.asp>

⁴ Országos Mediációs Egyesület: Nemzetközi jogszabályok, dokumentumok. <http://www.mediacio.hu/nemzetkozi-jogszabalyok/>

mehnat va boshqaruv vakillarini jalb qilgan holda bunday nizolarni hal qilish uchun kelishuv va arbitraj kengashlarini tuzishgan. Bu kengashlar tomonlar o'rtasida mediatorlik vazifasini bajargan. Natijada, ushbu kengashlar orqali ko'plab nizolar hal qilingan, bu esa mehnat sharoitlarini yaxshilashga va keng tarqalgan ish tashlashlarning oldini olishga olib kelgan hamda sanoat tinchligi va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shgan.

XX asr boshlariga kelib tez rivojlanayotgan Amerika iqtisodiyotida ziddiyatning yangi shakli paydo bo'ldi. Bu iqtisodiy nizolarni hal etishda zamonaviy mediatsiyaning paydo bo'lishining birinchi bosqichi edi. Yangi tashkil etilgan kasaba uyushmalari va ish beruvchilar o'rtasida mehnat sharoitlari va ish haqi uchun kurash boshlandi. Nizolarni tezda hal qilmasdan, ish tashlashlar, ommaviy ishdan bo'shatish va butun zavodlarning vaqtincha yopilishi xavfi mavjud edi. Keyin davlat xodimlar va ish beruvchilar o'rtasidagi nizolarda neytral vositachi bo'lishi kerak bo'lgan maxsus xizmatni yaratishga qaror qilingan. Shunday qilib, tarixda birinchi marta 1947-yilda⁵ Federal mediatsiya va yarashuv xizmati tashkil etilgan.

XXI asrda globallasuv, texnologik taraqqiyot va rivojlanayotgan qonunchilik asoslari asosida iqtisodiy nizolarni hal qilish uchun vositachilik sohasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Global savdo va sarmoyaning kengayishi transchegaraviy iqtisodiy kelishmovchiliklarning kuchayishiga olib keldi. Mediatsiya moslashuvchanligi, maxfiyligi va samaradorligi tufayli ushbu nizolarni hal qilishning afzal usuliga aylandi. Xalqaro Savdo Palatasi va Jahon Savdo Tashkiloti (JST) kabi tashkilotlar mediatsiyani savdo va tijorat nizolarini tinch yo'l bilan hal qilish usuli sifatida ilgari surdilar.

BMT turli tashabbuslar orqali vositachilikni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. UNCITRALning "Xalqaro tijorat vositachiligi va mediatsiya natijasida kelib chiqadigan xalqaro kelishuv bitimlari to'g'risida"gi namunaviy qonuni (2018-yil) mediatsiya orqali hisob-kitoblarni tan olish va amalga oshirish uchun huquqiy asos yaratdi.

Internet va raqamli platformalarning rivojlanishi nizolarni onlayn hal qilishning rivojlanishiga olib keldi. Nizolarni onlayn hal qilish platformalari raqamli vositalar orqali mediatsiyani osonlashtirdi, bu uning geografik joylashuvidan qat'i nazar, tomonlar uchun ochiq bo'lishini ta'minlamoqda. Shuningdek, elektron

⁵ [Our History - Federal Mediation and Conciliation Service \(fmcs.gov\)](#)

tijoratning o'sishi bilan nizolarni mediatsiya orqali onlayn hal qilish iste'molchilar va korxonalar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda ayniqsa muhim bo'lib qolmoqda. Bu ko'pincha kichik pullar, lekin katta hajmdagi ishlarni o'z ichiga oladi. Masalan, Alibaba nizolarni hal qilish tizimi (2010-yillardan hozirgi kungacha)da ko'plab nizolar onlayn mediatsiya orqali hal qilinadi. Birinchi marta 2010-yilda Alibaba elektron tijorat platformasida xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida mahsulot sifati, yetkazib berish va pulni qaytarish bo'yicha kelishmovchiliklar vujudga kelgan. Bunda, Alibaba nizolarni onlayn hal qilish tizimini joriy qilgan, u avtomatlashtirilgan jarayonlar va mediatorlar orqali nizolarni hal qiladi hamda aloqa va hisob-kitoblarni osonlashtiradi. Natijada, nizolarni onlayn hal qilish tizimi millionlab nizolarni samarali hal qilib kelmoqda, platforma foydalanuvchilari o'rtasida ishonch va qoniqishni oshirmoqda va Alibaba kompaniysini global bozorining o'sishini qo'llab-quvvatlamogda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today;
2. [Our History – Federal Mediation and Conciliation Service \(fmcs.gov\)](#);
3. Országos Mediációs Egyesület: Nemzetközi jogszabályok, dokumentumok.
<http://www.mediacio.hu/nemzetkozi-jogszabalyok>;
4. Taft-Hartley Act by Adam Hayes;
5. Davydenko, D.L. From the history of conciliation procedures in Western Europe and the USA. Journal of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. M., 2004. № 1. P.